

BIOFILMS EN SUPERFICIES EN CONTACTO CON ALIMENTOS

Christina Kioomi Loú-Ramos^{1,2}, Édgar Pérez-Esteve², María Jesús Lerma-García¹, Enrique Carrasco-Correa¹, Alba Roselló-Carrió¹, Ernesto Simó-Alfonso¹, José Manuel Barat-Baviera².

¹ Departamento de Química Analítica, Facultat de Química, Universitat de València, Burjassot, España, Christina.lou@uv.es

² Departamento de Tecnología de Alimentos, Universitat Politècnica de València, Valencia, España.

Palabras clave: biofilms; microorganismos; superficies; adherencia; alimentos.

Los seres humanos estamos llamados a vivir en comunidad, por lo que la comunicación adecuada y ayuda mutua garantizan nuestro crecimiento en diferentes ámbitos; y con ello, nuestra supervivencia. Esto mismo pasa con los microorganismos que crecen en las bayetas y estropajos que empleamos en casa, cuando forman “biofilms” para perpetuar su existencia lo máximo posible...y a la vez, puede darse en todas las superficies en contacto con alimentos en la industria alimentaria.

Los biofilms son agrupaciones de microorganismos, principalmente bacterias, que se adhieren a superficies y crean una matriz mucilaginosa a partir de proteínas y azúcares que se forman de manera externa. Esta película les permite adaptarse y protegerse de condiciones ambientales adversas, antibióticos y desinfectantes. Asimismo, la comunicación célula-célula dentro del biofilm se denomina “*quorum sensing*” y es crucial para regular su actividad y estabilidad [1].

La formación de biofilms puede verse afectada por distintos factores como: tipo de bacteria, propiedad de adherencia, condiciones ambientales, temperatura, pH y disponibilidad de nutrientes [2]. Por ejemplo, los utensilios de cocina, como estropajos y bayetas, presentan una textura porosa, humedad y restos de alimentos, y al encontrarse a temperatura ambiente, podrían llegar a albergar más de 10.000 millones de bacterias por centímetro cúbico [3]. Por lo tanto, es recomendable su higienización y desecho teniendo en cuenta la frecuencia de uso, ya que podríamos arriesgarnos a realizar una contaminación cruzada en vez de limpiar las superficies de nuestra cocina.

Por otro lado, si los biofilms son formados por microorganismos patógenos de origen alimentario, no solo representan una amenaza para la salud pública sino también grandes repercusiones económicas a las plantas de procesamiento de alimentos [1]. Debido a que estos biofilms promueven la corrosión de las tuberías y tanques, causando el deterioro de la calidad y vida útil de los alimentos [4].

Actualmente, existen numerosos estudios sobre agentes antimicrobianos de origen natural para prevenir la formación de biofilms, como pueden ser los aceites esenciales, enzimas, biosurfactantes, entre otros [4]. No obstante, se necesita mayor evidencia para demostrar su eficacia en superficies de contacto con alimentos simulando la matriz alimentaria, instalaciones de procesamiento de alimentos y condiciones de

tiempo-temperatura, para garantizar la adecuada prevención y control de formación de biofilms.

Agradecimientos

Los autores agradecen la financiación de la Agència Valenciana de la Innovació (AVI) y la susceptibilidad a cofinanciación de la Unión Europea a través del Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 2021-2027. (Exp. INNEST/2022/299). Christina Kioomi Loú-Ramos agradece al mismo proyecto INNEST/2022/299 por su contrato.

Referencias

[1] C. Carrascosa, D. Raheem, F. Ramos, A. Saraiva, A. Raposo. Microbial Biofilms in the Food Industry-A comprehensive Review, *Int. J. Environ. Res. Public Health*, 18, 2014 (2021).

[2] M. Sharan, D. Deepthi, P. Dhaka, J. Singh-Bedi, J.P. Singh Gill. Biofilms as a microbial hazard in the food industry: A scoping review. *J. Appl. Microbiol.* 133 (2022) 2210-2234.

[3] M. Cardinale, D. Kaiser, T. Lueders, S. Schnell, M. Egert. Microbiome analysis and confocal microscopy of used kitchen sponges reveal massive colonization by *Acinetobacter*, *Moraxella* and *Chryseobacterium* species. *Sci. Rep.*, 7, 5791 (2017).

[4] T. Zhu, C. Yang, X. Bao, F. Chen, X. Guo. Strategies for controlling biofilm formation in food industry. *Grain & Oil. Sci. and Tech.*, 5, 4 (2022) 179-186.